

KVADRAT TENGLAMALAR

Nazarova Sitora Fayzullayevna

*Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi 5-umumiy o'rta ta'lim maktabining
matematika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Kvadrat tenglamalar va ularni yechish, Kvadrat tenglamalar va ularning ildizlari haqida tushunchalar berilgan.

Kalit so'zlar: Kvadrat tenglamalar, algebra, ildiz, misol, masala, uzunlik kesma, qavs, algebraik ifoda

KIRISH

Mamlakatimiz 1991-yil mustaqillikka erishgandan boshlab ta'limning rivojlantirish maslasining eng asosiy masala sifatida qaraldi. Respublikamizda Xalq ta'limini rivojlantirishni va qayta isloh qilish sohasida bir qator qonun qaror va farmonlar qabul qilindiki, bu hujjatlar xalq ta'limining rivojlantirishning bosh vazifalari, yo'nalishlari va bosqichlari ko'rsatib berildi. Ana shunday vazifalardan biri ta'lim tizimida o'quv qo'llanmalari va o'quv dasturlaridir. Ularni takomillashtirish, hozir maktablarning V-IX sinf darsliklarida takomillashtirilgan, qayta ko'rib chiqilgan darsliklardir. O'rta maktablarning "VIII sinf algebra" kursi (mualliflari Sh. Alimov, O. Xolmuhammedov, M. Mirzarahimov). Mamlakatimiz Birinchi Prezidenti I. A. Karimov o'qituvchilarni obro'sini ko'tarish maqsadida 1-oktabrni "Ustoz va murabbiylar kuni" bayrami deb e'lon qildi. Bu bayram umumxalq bayramiga aylandi va dam olish kuni sifatida qabul qilindi. Prezidentimiz qaroriga asosan 2004-2009 yillarda mamlakatimizda umumta'lim maktablarini kapital va joriy remont qilish ishlari boshlab yuborildi va ko'plab maktablar remondan chiqarildi va ko'plab yangi maktablar qurildi. Hozirgi kunda maktablarda o'quvchilarni bilim olishlari uchun yaxshi sharoitlar yaratib berildi. Mustaqillikka erishishimiz bilan buyuk allomalarimiz va ularni meroslarini o'rganishga e'tibor

berila boshladi. Buning natijasida Muhammad al Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Umar Xayyom, Mirzo Ulug'bek singari buyuk allomalarimizning hayotlari keng o'rganilmoqda. Ular uchun yodgorliklar o'rnatildi va nomlari abadiylashtirildi. O'rta maktablarda "VIII sinf algebra" kursida (mualliflari Sh. Alimov, O. Xolmuhammedov, M. Mirzarahimov) kvadrat tenglamalar bobi uchun o'quv reja bo'yicha soat ajratilgan. Kvadrat tenglamalar va ularning ildizlari haqida tushuncha berishda turli manbalardan adabiyotlardan foydalanib o'quvchilarga tushuntirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

1-masala. To'g'ri to'rtburchakning asosi balandligidan 10 sm ortiq uning yuzi esa 24 sm² ga teng. To'g'ri to'rtburchakning balandligini toping.

Yechish: To'rtburchakning balandligi x Uning asosi $x+10$ Masalani shartiga ko'ra uning yuzi $x(x+10)=24$

Qavslarni ochib $x^2+10x-24=0$ ni xosil qilamiz. $x^2+10x-24=x^2$

$$+12x-2x-24=0$$

$$x(x+12)-2(x+12)=(x-2)(x+12)=0$$

$$(x-2)(x+12)=0; x-2=0; x+12=0$$

$$x_1=-12; x_2=2$$

Javob: To'g'ri to'rtburchakning balandligi 2 sm gat eng, $x=-12$ soni masalani yechimi bo'la olmaydi. Chunki kesmaning uzunligi manfiy son bo'la olmaydi.

Bu masalani yechishda kvadrat tenglama deb ataluvchi $x^2+10x-24=0$ tenglama hosil qilindi.

Shunday qilib:

$ax^2+bx+c=0$ ko'rinishdagi tenglamalar kvadrat tenglamalar deb atalishini o'quvchilarga

tushuntiriladi va misollar bilan mustahkamlanadi.

$$3x^2-4x-8=0$$

$$2x^2-3=0$$

$$x^2+5x=0 \quad x^2=0$$

$ax^2+bx+c=0$ kvadrat tenglamada: a – birinchi koeffitsiyent, b – ikkinchi koeffitsiyent, c – ozod had. Mashxur shoir va matematik Umar Xayyom (1048 – 1123) asarlarida ham kvadrat tenglamalar uchraydi. Al Xorazmiy (783 – 850) ning “Al jabr val-muqobala” kitobida kvadrat tenglamaning ba’zi yechimlarini keltirib o’tgan (Qodirov O’ tavsiyalari).

Masala. Noma’lum sonning ikkinchi darajasi va noma’lum sondan 8 tasining yig’indisi 9 ga teng. Shu sonni toping. Masalaning algebraik ifodasi $x^2+8x=9$ bo’ladi.

Bu tenglamani Al Xorazmiy o’z asarida quyidagicha bayon etgan va yechimini topgan:

- 1) Noma’lum sondan nechta bo’lsa shuning yarmini olamiz: $8:2=4$;
- 2) Bo’linmaning ikkinchi darajasini olamiz: $4^2=16$;
- 3) Hosil bo’lgan songa ozod hadni qo’shamiz: $16+9=25$;
- 4) Ikkinchi darjasi $16+9$ yig’indiga teng bo’lgan sonni topamiz – 5;
- 5) Undan dastlabki natija 4 ni ayiramiz: $5-4=1$;
- 6) Javob: 1

Albatta tenglamaning ikkinchi ildizi manfiy son Al Xorazmiy zamonida fanga kiritilmagan edi. Xuddi shuningdek

$$x^2-5x=6$$

$x^2+6x=7$ Javob: (6;-1) tenglamalarni ham Al Xorazmiy usuli bilan yechib o’quvchilarga ko’rsatib berilsa, o’quvchilarning qiziqishlari ortadi. O’zlari ham shu kabi masalalarni tuzishlari mumkin. Ana shu tushunchalardan so’ng o’quvchilarga kvadrat tenglamaning ildizi tushunchasi berilsa, ya’ni kvadrat tenglamada noma’lumning o’rniga qo’yilgan son tenglamani to’g’ri tenglikka aylantirsa, u son tenglamaning ildizi deyiladi degan ta’rifni sodda qilib tushuntirish mumkin.

Kvadrat tenglamalarni yechishni bir necha usullarini ko’ramiz.

1-usul. Diskriminant usuli:

misol. $x^2+4x-5=0$

$$D=4^2-4\cdot 1\cdot (-5)=16+20=36$$

$$x_1=-5; x_2=1$$

2-usul. Ko'paytuvchilarga ajratish usuli:

misol. 1) $x^2-3x-270=0$

2) $x^2-3x-4=0$ yechish: x^2

$$-3x-x+x-4=0; x^2-4x+x-4=0$$

$$x(x-4)+(x-4)=0$$

$$(x-4)(x+1)=0$$

$$x-4=0 \text{ dan } x_1=4$$

$$x+1=0 \text{ dan } x_2=-1$$

3) $4x^2-49=0$ misolda qisqa ko'paytirish formulasidan foydalanib:

$$(2x-7)(2x+7)=0$$

$$2x-7=0 \text{ yoki } 2x+7=0$$

$$2x=7 \quad 2x=-7$$

$$x_1=3.5 \quad x_2=-3.5$$

Xulosa: Kvadrat tenglamalarni va Bikvadrat tenglamalarni yechish va uning yordamida masalalar yechish VIII sinf algebra kursida puxta o'rganilsa, albatta keying matematika bo'lim va boblarini o'rganishga muhim kalit bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturi. "Sharq" 1999 yil.
2. "Algebra" 8-sinf darsligi.

3. M. Ahadova “O’rta Osiyolik mashxur olimlar va ularning matematikaga doir ishlari” kitobi. “O’qituvchi” nashriyoti. 1983 yil.
4. “Ma’rifat” gazetasining 2010 yil 27 yanvar soni.
5. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
6. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
7. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
8. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
9. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
10. Saidova Mohinur Jonpo’latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
11. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
12. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261